

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК СКЛАДНИК ПОНЯТТЯ «ПОВНОТА БУТТЯ»

Даниленко Ю. А. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-1754-6571>

ABSTRACT. The article examines the issues of the national idea as a component of the concept FULLNESS OF BEING. Every person is part of a certain nation; each nation has its own national idea. The national idea embodies the spiritual value of the nation not only for the present, but also for the future. The national idea unites the nation and directs movement towards certain achievements. Some signs of the national idea are identified: it is recognized and shared by the bulk of the country's citizens; it is, in one form or another, inherent in all layers of society and tightly connects them with each other; may be based on a religious basis; unites all possible manifestations of national identity. National ideas are formed and changed under the influence of all kinds of significant and global factors (political, social, economic); may arise spontaneously or harden over a long period of time; be dynamic or stable, the duration of existence of national ideas is different. Important achievements of the Ukrainian cultural heritage can be components of the national idea. The formation of a national idea is the conscious activity of the people in this direction; it is an empirical process that can be too dynamic, generated by external influences and events within the country, uniting the work, well-being, past and future of an entire multi-million people.

The national idea can be based on support within the country, the support of every citizen. An important contribution to the formation and dissemination of the national idea belongs to education as one of the main centers for the development of the intellectual activity of children and youth. Consideration of the national idea as a component of the concept FULLNESS OF BEING expands our understanding of the features of the general world mapping.

KEYWORDS: the concept FULLNESS OF BEING, cultural heritage, national idea, nation, unity of the nation, spiritual value of the nation, mapping of the world.

Глибину й безмежність універсального феномена «повнота буття» важко уявити й майже неможливо досягнути повною мірою. Філософія розв'язує проблему повноти буття протягом усієї історії існування людства; пов'язані із цим питання в тому чи тому аспекті проникли в більшість галузей людського знання. Сучасна філологія, досліджуючи аспекти індивідуальної та історичної пам'яті людства, доповнює і розширює значення цього поняття. Внутрішній імператив кожної людини зумовлює визначення складників, сукупність яких формує особисті уявлення про повноту буття (Encyclopedia, 1992). Безсумнівно, можна виокремити низку компонентів ціннісного спектру, які обирає більшість людей на планеті: Батьківщина, нація, свобода, незалежність, родина, життя... (подальший їх перелік і пріоритет розташування кожна особистість визначає за власним розумінням). Кожна людина є часткою певної нації. У кожній нації є своя національна ідея, принаймні, має бути для подальшого повноцінного, гармонійного розвитку. У національній ідеї втілена духовна цінність нації не лише для сьогодення, але й для майбутнього. Національна ідея єднає націю, спрямовує рух до певних досягнень. Доцільно розглядати національну ідею як складник поняття «повнота буття».

Зазначимо деякі ознаки національної ідеї: її визнає й поділяє переважна більшість громадян країни; вона в тій чи тій формі притаманна всім прошаркам життя суспільства й щільно пов'язує їх між собою; може ґрунтуватися на релігійній основі; об'єднує різноманітні прояви національної ідентичності. Національні ідеї формуються і змінюються під впливом різноманітних значущих і глобальних факторів (політичних, соціальних, економічних); можуть виникати спонтанно чи вигартовуватися тривалий час; бути динамічними чи стабільними. Тривалість існування національних ідей також різна: деякі з них живуть багато століть, деякі можуть зникнути за кілька років.

Історія України багата героїчними подіями, але, на жаль, у ній велика кількість і жахливих фактів. Довгий час українці знаходились під тиском, що був спрямований також на знищення національної ідеї, яка б об'єднувала народ України. За допомогою наказів, заборон (Валуєвський циркуляр (1863 р.), Емський наказ (1876 р.) та ін.) (Emskuj ukaz) впроваджувалася політика приниження України і її народу: імперія вимагала ідеї Малоросії замість ідеї Вільної України. Звісно, був опір цьому: існує довга славетна історія опору на чолі з народними героями. У творах Т. Шевченко майстерно відображено життя українців («Заповіт», «Кобзар») (Shevchenko).

Самобутня українська культура навіть під тривалим тиском, зазнавши багато втрат, зберігалася і розвивалася. Важливу роль у формуванні національної ідентичності відіграє розвиток української мови. Відроджується українське козацтво та його традиції. Фольклорні традиції у літературі, музиці, архітектурі, різноманітні витвори народного мистецтва та культурні артефакти (вишиванки, витинанки, пампушки та ін.) можна вважати національними ознаками, що відрізняють українців від інших етносів. Важливі набутки української культурної спадщини можуть бути складниками національної ідеї. Потрібна сучасна прогресивна всеохоплююча національна ідея, що посилює єдність народу, спільна для всіх українців, ідея, яка надає впевненості людям сьогодні й перспективи для молоді в майбутньому. Формування національної ідеї – це усвідомлена діяльність в цьому напрямку, це емпіричний процес, що може бути занадто динамічним, породжений зовнішнім впливом і подіями всередині країни, процес, що поєднує здобутки, добробут, минуле й майбутнє цілого багатомільйонного народу.

Питання національної ідеї не може бути вирішено однією людиною, оскільки воно стосується всіх членів суспільства. Національна ідея має ґрунтуватися на підтримці зсередини країни, підтримці кожного громадянина, незважаючи на регалії і звання. Важливий внесок у її становлення і поширення належить освіті як одному з головних осередків розвитку інтелектуальної діяльності дітей та молоді. Ідея може складатися з різних складників, сукупність

яких формує цілісність і непереможну єдність народу, але підґрунтям її має бути розум (як особистий, так і колективний), оскільки від його наявності і якості залежить, наскільки життєздатна та продуктивна буде національна ідея. Для суспільства важливо перемогти, відбудувати зруйноване, досліджувати й зберігати набутки давнини, створювати й розвивати нове для нащадків, захищаючи національну гідність і честь, наслідуючи своє, бути частиною цивілізованого суспільства. Розгляд національної ідеї як складника поняття «повнота буття» розширить уявлення про особливості загальної картини світу.

REFERENCES

Emskyj ukaz 1876 r. I. M. Yuzefovych i jogo "Dokladna zapyska" [Emsky Decree of 1876 I. M. Yuzefovich and his "Detailed Note"]. (1876). Available at: http://megalib.com.ua/content/6086_Emskii_ykaz_1876_r_I_M_Uzefovich_i_iogo_Dokladna_zapiska_html (in Ukrainian).

Encyclopedia of Ethics (1992). Vol. I. New York & London : Garland Publishing.

Encyclopedia of Ethics (1992). Vol. II. New York & London : Garland Publishing.

Shevchenko, T. (1845). *Zapovit* [Testament]. Available at: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=729> (in Ukrainian).

Shevchenko, T. *Kobzar* [Kobzar]. Available at: https://modernlib.net/books/taras_grigorevich_shevchenko/kobzar/read (in Ukrainian).